

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Методологічні підходи до структуризації системи тіньової влади

Предметом роботи є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – дослідження її структури як комплексу внутрішніх, стійких тіньових зв'язків між підсистемами та елементами цілісної тіньової системи влади, що як закони визначають її розвиток.

Метою дослідження є визначення змісту поняття «структура тіньової влади» як комплексу тіньових метапідсистем, підсистем, елементів та компонентів влади та їхніх властивостей, взаємодія між якими та зовнішнім середовищем формує систему тіньової влади як нової інтегративної нетранспарентної цілісності.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування структури тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність протидії потужному впливу тіньової структури влади, обмеження та локалізації суспільних джерел виникнення та реалізації цілей тіньової влади, виявлення загальних закономірностей розвитку структури тінізації владних механізмів в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження функціонування тінізаційних владних механізмів, їх структури є вихідні тіньові протиріччя влади, зокрема формування «автономного тіньового двоєвладдя» у поєднанні із системою потужного зовнішнього тіньового управління; 2) одним із принципових висновків дослідження є висновок про те, що історична логіка генези та розвитку структури тіньового «двоєвладдя», разом із зовнішнім тіньовим управлінням, найактивнішим чином сприяють руйнації національної державності, ефективності влади, збіднінню та навіть знищенню широких прошарків населення України, деіндустріалізації країни, її зростаючій депопуляції, тобто вони обумовили прискорений даунгрейд всіх суспільних процесів.

Ключові слова: структура тіньової влади, джерела виникнення та розвитку тінізації влади, ресурси тінізації влади, структура тіньових функцій влади, структура тіньової влади за критерієм її дисфункції.

Методологические подходы к структуризации системы теневой власти

Предметом работы являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов теории тенизации власти – исследование ее структуры как комплекса внутренних, устойчивых теневых связей между подсистемами и элементами целостной теневой системы власти, которые как законы определяют ее развитие.

Целью исследования является определение содержания понятия «структура теневой власти» как комплекса теневых метаподсистем, подсистем, элементов и компонентов власти и их свойств, взаимодействие между которыми и внешней средой формирует систему теневой власти как новой интегрированной нетранспарентной целостности.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования структуры теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость противодействия мощному воздействию теневой структуры власти, ограничения и локализация общественных источников возникновения и реализации целей теневой власти, выявления общих закономерностей развития структуры тенизации властных механизмов в Украине.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования функционирования тенизационных властных механизмов их структуры, являются исходные теневые противоречия власти, в частности формирование «автономного теневого двоевластия» во взаимодействии с системой мощного внешнего теневого управления; 2) одним из принципиальных выводов исследования является вывод о том, что историческая логика генезиса и развития структуры теневого «двоевластия», вместе с внешним теневым управлением, активным образом способствуют разрушению национальной государственности, эффективности власти, обнищанию и даже уничтожению широких слоев населения Украины, деиндустриализации страны, ее возрастающей депопуляции, то есть они обусловили ускоренный даунгрейд всех общественных процессов.

Ключевые слова: структура теневой власти, источники возникновения и развития теневой власти, ресурсы тенизации власти, структура теневых функций власти, структура теневой власти на основе критерия ее дисфункций.

PREDBORSKIJ V.A.

Methodological approaches to the structurization of the system of shadow power

The subject of the work is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing of power – the study of its structure as a complex of internal, stable shadow connections between subsystems and elements of a holistic shadow system of power.

The purpose of the study is to determine the content of the concept of «shadow power structure» as a complex of shadow metasubsystems, subsystems, elements and components of power and their properties, the interaction between which and the external environment forms a system of shadow power as a new integrative non–transparent integrity.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study on the initial conditions for the formation of the structure of the shadow government.

Results of work. The article substantiates the need to counteract the powerful influence of the shadow power structure, limit and localize public sources of the emergence and implementation of the goals of the shadow power, identify general patterns of development of the shadow structure of power mechanisms in Ukraine.

Application of results. The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1) mega-problem of studying the functioning of shadow power mechanisms, their structures are the initial shadow contradictions of power, in particular the formation of «autonomous shadow dual power» in combination 2) one of the main conclusions of the study is the conclusion that the historical logic of the genesis and development of the structure of the shadow «dual power», together with external shadow management, most actively contribute to the destruction of national statehood, government efficiency, impoverishment and even destruction country, its growing depopulation, that is, they led to an accelerated downgrade of all social processes.

Key words: structure of shadow power, sources of origin and development of shadow power, resources of power shadow, structure of shadow functions of power, structure of shadow power by criterion of its dysfunction.

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тіньових владних впливів, зокрема засад структуризації їх видів, першоджерел їх утворення та засад локалізації, обмеження та посилення резистентності систем влади від тінізаційного ураження.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тіньовій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення

рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тіньової влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базиліюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тіньової влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тіньового двоєвладдя, його структури, генези, метаморфоз окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку закономірності ефективного обмеження тіньових процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тіньового двоєвладдя, зокрема структуризації її видів як інтегрованої цілісної системи тіньової влади.

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження тіньових процесів, структурування їх видів переважно зв'язані з явищем «тіньової економіки» як їх головного об'єкту. Це обумовлено тим, що деформація професійного менеджменту, як суб'єкту тінізаційної діяльності в результаті розвитку тінізаційних інструментів «революції менеджерів» [1, с. 56–64], перш за все захоплює найбільш потужну сучасну суспільну сферу

з точки зору ресурсів тінізації, сферу економіки, особливо її фінансовий сектор, де першоджерелом тінізації є тінізація влади як ланка біполярної системи «влада–економіка». Таким чином, виявлення сутності процесів тінізації повинно бути побудовано на зверненні до її феномену як множинної системи взаємозв'язків та інституційних агрегатів власності, влади та управління в межах якої інституційна тріада – власність, влада, управління – досягає абсолютного рівня тіньової легітимності: тіньова власність, як економіко–правовий феномен породжує тіньову владу, а тіньова влада – необхідність певного рівня тіньового управління, а відтак – тінізаційної інституційної завершеності та відповідної тіньової справедливості [2, с. 181–201]. Це дає достатні підстави для виявлення сутності, структури тіньової влади, використовуючи при цьому попередні звернення до досліджень структур тіньової економіки, «очищення» їх від другої – бінарноінтегрованої частини їх сутності – економічної складової, яка виступає вже як обумовлена тінізацією влади конкретизація об'єкта дослідження тінізації влади в економічній сфері. Так, наприклад, поняття «тіньовий ринок», як підсистема тіньової влади, має подвійний владно–економічний вимір.

Класифікація складових елементів тіньової влади не є суто академічною проблемою, вона дозволяє на системно–методологічному рівні виявити сутність тіньової влади у всьому різноманітті її структурних складових – якісно неоднорідних як за своїми функціональними особливостями, так і за кінцевими наслідками їх впливу на соціально–економічні процеси; усвідомити механізми тінізації, динаміку цих процесів, закономірності їх розвитку; виявити особливості механізмів тінізації окремих структурних сегментів за певних соціально–економічних умов; визначити пріоритети у розробці програм протидії тінізації владної сфери з урахуванням рівня їх небезпеки, загрози для суспільства і т. ін.

Зазначимо, що структуризація тіньової влади є процесом перманентним, динамічним та специфічним для конкретних соціально–історичних умов, існуючих моделей суспільного розвитку. Сама теорія тіньових процесів переважно щодо сфери тіньової економіки та їх структури вже має певну власну історію розвитку, що пройшла шлях від виділення простих, одномірних економічних структур до виникнення та розвитку склад–

них, генерогенних, гібридних бізнесово–владних утворень, побудованих на багатомірних основах.

Якщо структура влади – це комплекс внутрішніх і стійких зв'язків між підсистемами та елементами цілісної системи влади, які (зв'язки) як закони визначають її розвиток, то розвинена система тіньової влади, з точки зору її структуризації, – це комплекс тіньових метапідсистем, підсистем, елементів та компонентів і їхніх властивостей, взаємодія між якими та зовнішнім середовищем формує якісно або істотно нову інтегративну цілісність, сутність якої розкривається у відповідній структурі, а отже, дисфункції сукупності соціально–економічних законів, що визначають розвиток усєї тіньової влади, а основною формою вияву виступає стратегічна мета тіньового парасуспільства.

Перші дослідження, присвячені структурі тіньової економіки, відбивали початковий рівень опанування цієї проблематики, подавали надто спрощені варіанти класифікації, в них домінував кон'юнктурний підхід. Так, О.В. Осипенко та Ю.Г. Козлов запропонували подати структуру тіньової влади у вигляді таких елементів:

- стихійна (протизаконна) індивідуальна трудова й артільна діяльність;
- чорний ринок;
- діяльність стійких організованих злочинних угруповань в економіці [3, с. 51].

Більш детально розроблену і обґрунтовану класифікацію запропонував до запровадження у дослідженнях, присвячених тіньовій економіці, О. Шохін:

- неформальна влада (функціонування механізмів прийняття і реалізації рішень органів державного управління на підставі особливих, службових або родинних зв'язків);
- фіктивна економіка (приписки та інші порушення звітності; фіктивна компонента у ціні продукції);
- нелегальна частина так званої «другої економіки» (як вважають угорські суспільствознавці, це є часткова зайнятість або робота за контрактами поза основною сферою найманої праці);
- чорна влада (економічна злочинність, кримінальні промисли, чорний ринок тощо) [4].

Ю.Г. Козлов одним із перших подав структуру суб'єктів владної діяльності в СРСР. До найбільш значних соціальних елементів цієї діяльності він відніс:

- групу «радянських підпільних мільйонерів», яка сконцентрувала в своїх руках значну частину капіталу тіньової економіки і перебуває на най–

вищих поверхах соціально–майнової піраміди у суспільстві;

- групу «еліти» загальнокримінальної організованої злочинності (кримінальники–професіонали);
- «апарат» організованої злочинності, свого роду «менеджери» тіньової влади. Це досить численний прошарок організаторів і управлінців, що діють у всіх секторах тіньового обороту грошової та товарної маси. Більшість представників цієї групи займають певні соціальні позиції у легальних структурах, їхня злочинна діяльність можлива лише за умови доступу до матеріальних цінностей або ж пов'язана з організаційно–розпорядними чи адміністративно–господарчими повноваженнями. Ця соціальна група немов надбудовує легальний господарський механізм тіньовими структурами, внаслідок чого отриманий симбіоз набуває якісно нових можливостей щодо протидії державному управлінню;

- групу низових виконавців («солдати» професійної й організованої злочинності). Ролі, що ними виконуються, дуже різні – від рекетира до пересічного господарника або товарознавця, які систематично протягом десятиліть створюють первинний капітал організованої владної злочинності.

Багато з них має подвійне життя, одночасно співіснуючі у сфері економічної організованої злочинності та в легальних структурах суспільства. Подібне паралельне існування, засноване на подвійних нормах моралі, є важливою умовою розширеного відтворення економічної злочинності взагалі й організованої її форми зокрема [5].

У зв'язку зі здійсненням проринкових реформ і виникненням цілої системи нових девіантних економічних форм з'явився інтерес до їх дослідження, зокрема такого сегмента тіньової влади, як чорний ринок.

Так, на думку О. Осипенко, чорний ринок – це сукупність владних і пов'язаних з ними відносин обміну матеріальних благ, послуг і ідей, що виходять за межі закону (і будь–яких форм соціального контролю) [6].

До чорного владного ринку він відносить такі головні елементи структури:

- чорний ринок предметів індивідуально–сімейного користування;
- нелегальний ринок засобів виробництва, до якого, в свою чергу, належить чорний ринок силовини, палива, приміщень та устаткування;

- нелегальні та напівофіційні відносини купівлі–продажу землі;

- чорний ринок інформації і ідей;
- «синя економіка» – сукупність технологій, пов'язаних з фінансовими маніпуляціями на межі закону, зокрема податковим плануванням;

- чорний ринок комерційної інформації – відомості про законодавчі та нормативні рішення щодо підприємницького сектора, продажу об'єктів приватизації, про аукціони і конкурси за право проведення тих чи інших особливо вигідних робіт за рахунок бюджетних коштів, про фінансове становище конкурентів тощо;

- нелегальний ринок грошей та документів;

- чорний ринок капіталу, який репрезентований двома головними різновидами нелегального бізнесу – лихварством та несанкціонованою орендою землі, приміщень, засобів виробництва тощо;

- чорний ринок реагування на деструктивні та асоціальні потреби – наркоринок, торгівля зброєю, проституція, послуги нелегального ринку азартних ігор тощо.

Для сучасних досліджень структури тіньової влади характерним є більш детальна проробка класифікації її системи, функціонального призначення окремих елементів. Так, у рекомендаціях щодо виявлення додаткових доходів за рахунок легалізації тіньової економіки ДПА України тіньові владні операції розподілені на три великі групи стосовно сфер економіки, в яких вони здійснюються:

- у товарообороті та наданні послуг;
- у відносинах майнового розподілу;
- у фінансових відносинах.

У свою чергу, види тіньової владної діяльності поділяються на три сектори:

- тіньові операції з товарами та послугами;
- тіньові операції розподілу;
- тіньові фінансові операції.

До сектора тіньових владних операцій з товарами та послугами відноситься:

- тіньова діяльність з виробництва товарів та надання послуг;
- тіньова інвестиційна діяльність;
- тіньові владні операції та порушення, що відбуваються у процесі приватизації;
- недобросовісна конкуренція.

До сектора тіньових операцій розподілу належать:

- тіньові операції, пов'язані з оплатою праці;
- тіньові операції, пов'язані з отриманням дивідендів;

- ухилення від сплати податків;
- ухилення від внесення платежів на соціальне страхування та пенсійне забезпечення.

Сектор тіньових фінансових операцій містить у собі:

- тіньові операції, пов'язані зі зміною грошових активів і пасивів;
- тіньові операції з цінними паперами;
- тіньові валютні операції;
- тіньові кредитні операції [7, с. 58].

За В. Радаєвим, існує ще кілька основних елементів тіньової владної діяльності, а саме:

- приховування підприємництва (здійснення регулярної організованої господарської діяльності без державної реєстрації);
- приховування господарських операцій (невідображення їх у договорах та звітності);
- приховування найму робочої сили (найом без оформлення трудових договорів);
- укриття доходів (відхід від податків).

Поряд з тіньовою існує також фіктивна владна діяльність (fictitious economy), пов'язана з відображенням у статистичній та бухгалтерській звітності неіснуючої господарської діяльності (наприклад, перерахування грошей за непоставлену продукцію) [8].

Серед розширеної класифікації тіньової владної діяльності, яку аналізує О.В. Турчинов, одна з перших та найбільш масових ознак – це галузева адреса здійснення тіньової економічної діяльності. Вона дає характеристику, в якій галузі народного господарства здійснюється тіньова діяльність.

Наступна запропонована автором ознака характеризує умови здійснення тіньової діяльності. Вона поділяється на легальну (не приховану від державних органів), напівлегальну (приховується частина діяльності, яка здійснюється у межах легальної), нелегальну (діяльність здійснюється приховано).

Важливою ознакою класифікації є відношення тіньової діяльності до легальної (офіційної). Так, тіньова влада може бути неальтернативною офіційній економіці (тобто не конкурувати з нею на ринку сировини і збуту своєї продукції), альтернативною (конкурувати з офіційною економікою), непорівняною (тобто даний вид діяльності заборонений державою і не має аналогів у легальній економіці).

Соціальні наслідки, на думку автора, які викликані тією чи іншою тіньовою владною діяльністю, також можуть бути класифікаційним критерієм. Виходячи з цього, діяльність може бути визнана як соці-

ально-позитивна (діяльність компенсує чи знижує негатив офіційної, наприклад вирощування сільгосппродукції на присадибних ділянках, неврахована торгівля сільгосппродукцією та ін.); соціально-нейтральна (не має негативних чи позитивних наслідків, наприклад, тіньовий ринок побутових послуг та ін.); соціально-негативна (діяльність загострює або створює у суспільстві соціальні проблеми чи паразитує на них, наприклад, приховування доходів від оподаткування, фіктивна трастова діяльність, лихварство та ін.); антисоціальною (діяльність здійснюється з прямим насильством над особою чи з загрозою насильства (рекет, пограбування, вбивство з корисливих мотивів та ін.).

Незважаючи на значне просування досліджень структури тіньової владної діяльності, їх рівень ще не повною мірою забезпечує потреби практики щодо розробки ефективних програм детінізації влади. Так, зокрема, у зв'язку з відсутністю глибокої проробки структури тінізації, її причин та особливостей щодо конкретних соціально-економічних умов, наприклад в Україні, існуючі програми детінізації позбавлені можливості ефективного впливу на реальні їхні рушійні сили та засоби. У зв'язку з цим сучасні розвинуті класифікації тіньової економічної діяльності повинні бути побудовані на більш фундаментальних інваріантах – логіко-методологічному каркасі її дослідження, аніж ті, що застосовувалися досі. Саме ці методологічні засади і повинні допомогти окреслити структуру тіньової влади.

Головним вихідним положенням, на підставі якого визначаються основні фундаментальні засади побудови структури тіньової діяльності, є сформульований вище висновок про те, що тіньова влада являє собою систему асоціальної діяльності, головним системоутворюючим елементом якої є асоціальна природа власності та управління. Цей висновок і повинен бути покладений в основу дослідження структурної організації цього соціально-економічного феномена.

Аналіз структури тіньової влади слід розпочати з розгляду суспільних джерел виникнення і реалізації її цілей як системи асоціального управління. Незадоволені суспільні потреби (як наслідок дисфункції соціальних інститутів) викликають до життя стихійну появу цілей, інтересів тіньової діяльності, які прагнуть бути реалізованими у нормативно неврегульованих видах владної діяльності, опанувати відвойований тіньовий коридор

свого функціонування за рахунок подальшого посилення дисфункційності соціальних інститутів влади. «Суспільна функція, якщо вона не виконується нормально, законно (офіційно), буде виконана інакше – шляхом соціальних відхилень» [9, с. 166]. Тим самим саме внутрішній стан суспільно-економічних відносин, виникаючі при їх функціонуванні кризові протиріччя і є дійсним й актуальним джерелом формування цілей тіньової влади, її первинною структурною ланкою.

Криза є крайнім загостренням протиріч у соціально-економічній системі, що загрожує її життєдіяльності та викликає стійку дисфункцію соціально-економічних владних інститутів суспільства. Оскільки саме криза державного управління викликала появу соціально-економічного феномена тіньової влади, то зупинимось на типології криз як джерела дисфункції соціальних інститутів.

За масштабами прояву кризи поділяються на загальні та локальні. Загальні охоплюють всю соціально-економічну систему, локальні ж – тільки окремі структурно-функціональні підсистеми.

За структурою відносин у соціально-економічній системі, специфікою їх функціонального призначення виділяють економічні, соціальні, управлінські, організаційні кризи.

Загальносистемна криза державного управління влади означає, що основні підсистеми суспільного організму – політика, економіка, ідеологія, право, технічний базис, соціальна сфера тощо – прийшли до такого дисфункціонального стану, взаємної невідповідності і протистояння, що ця дестабілізація системи влади не може бути подоланою в межах (без суттєвого реформування) існуючого соціально-економічного ладу [10].

Відповідно до джерел виникнення і логічно-функційної послідовності викладення (коли попередня детермінує місце наступної) основні види цілей тіньового функціонування у владній системі, що формує загальнонаціональні утворення, наприклад, тіньові синдикати, утворюють таку структуру:

- суспільно-політичні, конституційні, пов'язані із захопленням суб'єктами тіньової економіки панівних позицій у системі політичної влади, створенні ними на державному і регіональному рівні паралельних нелегальних структур, незаконних збройних формувань для захисту своїх інтересів та дестабілізації існуючого конституційного ладу;

- соціальні, що відбувають негативні результати прояву соціально-політичних цілей тіньо-

вої економіки на соціальну структуру суспільства, зокрема намагання адаптувати до своїх цілей розвиток середнього класу України, забезпечити його гомогенність до кримінальної складової, реалізації цілей функціонування тіньової економіки у стані та рівні життя людей: продукування стрімкого спаду рівня життя та розвиток вкрай спотвореного розподілу доходів у суспільстві;

- економічні, що характеризують і затверджують систему економічних відносин, які забезпечують матеріальну основу реалізації суспільно-політичних і інших цілей функціонування тіньової економіки, проведення економічного реформування і структурних перетворень на користь цих фундаментальних цілей тінізації;

- духовні, пов'язані в одному аспекті зі сприйняттям духовних цінностей (субкультури) злочинного світу, його романтики, а з другого – з введенням тіньового духовного потенціалу в реалізацію суспільно-політичних та соціальних цілей тінізації економічних відносин;

- організаційні, які спрямовані на вирішення організаційних проблем в суб'єктів та об'єктів тіньової економіки – побудови відповідних функціональних та організаційних структур її функціонування;

- інформаційні, які пов'язані із впровадженням цілей тінізації економічних процесів відповідним інформаційним забезпеченням, з функціонуванням механізмів експансії тіньової ідеології за допомогою засобів масової інформації, кіно-, відео-, шоу-бізнесу.

Важливим критерієм структурування тіньової влади є її суб'єкти. Класифікація суб'єктів тіньових владних відносин повинна відбуватися відповідно до структури наведених вище її сфер – сфери так званої неформальної влади, офіційно-публічної сфери та сфери кримінальних промислів.

Інший поверх структури тіньової владної діяльності складає політичне, юридичне та інше ресурсне забезпечення її цілей як джерел її функціонування.

Обґрунтованість і дієвість небезпеки цілей тіньової влади визначається зворотною дією (зворотної її генезису), зв'язаністю з відповідними ресурсами і забезпеченістю ними. Якщо цілі тінізації (через механізми дії суспільних законів) виступають як безпосередній результат впливу джерел тінізації – протиріччя та криз соціально-економічного розвитку, то ресурси є обумовленим наслідком цього цілевизначення і пристосування діяль-

ності суспільства до її реалізації. З другого боку, через механізми зворотного зв'язку – механізми суб'єктивної реалізації дії суспільних законів, вже ресурси виступають як визначальний елемент у ланцюгу процесів забезпечення цілей тінізації, перетворення вже цілей у відповідний її ресурс.

Таким визначальним ресурсом є політичний ресурс. Захоплення державної влади, опанування політичними процесами є визначальними цілями тотальної тінізації влади і водночас засобом подальшої її тінізації. З цією метою представниками тіньових структур здійснюється підготовка, фінансування і організація прямих антиконституційних дій у вигляді розпалювання суспільно-політичних конфліктів, національної ворожнечі, організація масових заворушень, закликів до захоплення влади, стимулювання скоєння таких тяжких злочинів проти держави, як тероризм, бандитизм тощо.

Визначним ресурсом тінізації є юридичне забезпечення, яке включає такі головні напрямки: законотворче – розробку відповідних законодавчих та нормативних актів на замовлення суб'єктів тінізації, лобювання їх прийняття чи, навпаки, відхилення законодавчих та нормативних актів, що спрямовані проти їхніх інтересів; адаптація до своїх інтересів, нейтралізація правоохоронних органів та активізація тих з них, які прямо обслуговують інтереси та цілі тіньових сил в економіці. Як зазначає В.М. Попович, тіньова правотворча діяльність, лобювання тих чи інших норм поряд зі злочинністю є одним з потужних ресурсів тіньової влади, який формує найпотужніші джерела доходів у підпільному секторі тіньової влади, підриває економічні основи держави, руйнує її фінансову систему, виробничий потенціал – відтворює потужний криміногенний потенціал у сфері суспільно-економічних відносин [11, с. 41–42].

Одне з центральних місць у системі ресурсного забезпечення займають кадри тіньової влади: який людський потенціал тінізації суспільства, такі великою мірою і обсяг загрози з її боку, її деструктивна дієвість.

Можна провести різні внутрішні класифікації кадрових ресурсів тіньової влади: за адміністративно-правовими критеріями – представники тіньової влади, посадові особи тіньових секторів, технічні виконавці; за функціональними критеріями – керівники, фахівці, технічні виконавці. Так, В.О. Ісправников вважає, що кадрове забезпечення тіньової влади утворює свого роду піраміду,

на її вершині – кримінальні авторитети і їх робоча сила: торговці наркотиками і зброєю, рекетири, бандити, наймані вбивці, сутенери, повії. Те ж саме місце – верхівку – займають корумповані представники органів державної влади і управління. За різними оцінками, вони становлять від 5 до 25% всієї піраміди та мають значні силу і вплив.

Середню частину піраміди кадрового забезпечення утворюють тіньовики-господарники (підприємці, банкіри, дрібні та середні підприємці). Ці особи являють собою своєрідний двигун тіньової діяльності, причому не тільки нелегальної. У перспективі вони потенційно здатні виступити основою середнього владного класу.

Третя група представлена найманими працівниками фізичної та інтелектуальної праці; до них можуть примикати дрібні та середні державні службовці, в доходах яких сьогодні до 60% становлять хабарі [12, с. 493–493].

Значно точніше, на наш погляд, до структури верхніх поверхів кадрової піраміди тіньової влади в умовах країн СНД підходить О.В. Турчинов. Він вважає, що її верхівку становлять суб'єкти потужних адміністративно-економічних груп – високопоставлені державні чиновники, керівники великих підприємств, чиновники певних галузей економіки, бізнесмени, у тому числі іноземні [13, с. 243–249].

На слушну думку А. Гальчинського, верхівку кадрової тінізації української влади становлять доморощені олігархічні структури. «Їх соціальною базою на початку соціально-економічних трансформацій становила колишня партійно-радянська номенклатура, що вже за старих часів мала доступ до фінансових ресурсів і через тіньові механізми здійснювала фактичний контроль за ключовими сферами економічної діяльності. Ця номенклатура одразу ж на старті трансформаційного періоду зуміла, використовуючи свій тіньовий економічний та політичний владний вплив, надати здійснюваним реформам таких рис і системних характеристик, які б сприяли його багаторазовому примноженню. Цю ситуацію можна представити таким чином: якщо в до-трансформаційний період основна турбота її діяльності зумовлювалася гаслом: «як додати до політичної влади номенклатури власність», то тепер – «як додати до вже нагромадженої власності політичну владу, щоб на цій основі примножити власність» [14, С. 156–157].

Одним з вирішальних сегментів ресурсного забезпечення тіньової влади є фінансові ресурси, які становлять складну, багаторівневу систему. В агрегованому вигляді фінансові ресурси тіньової діяльності складаються із трьох головних елементів:

1) засоби, що акумульовані у державній бюджетній системі і використовуються в інтересах тінізації. На сьогоднішній день для України це головний фінансовий ресурс тіньової влади;

2) тіньові засоби позабюджетних фондів, насамперед позабюджетних соціальних фондів. Так, лише у системі лікарняних благодійних фондів і кас, які існують на «добровільні внески», обертається близько трьох мільярдів гривень на рік [15];

3) тіньові ресурси, що використовуються самими підприємствами.

Одним з фундаментальних ресурсів тінізації виступає її інформаційне забезпечення. Рух до інформаційно-управлінського суспільства значно посилює значення інформації в процесах тінізації влади, утворення паралельної тіньової реальності. У таких умовах отримання нової тіньової інформації, зокрема засобами економічно-промислової розвідки, її адекватне сприйняття та актуальне використання стають вкрай важливою справою серед ресурсів тінізації, що визначають необхідність створення державою спеціальних організаційних та технологічних структур безпеки щодо протидії загрозам з їх сторони.

Важливий сегмент структури тіньової влади займають її функції. Оскільки системоутворюючим елементом тіньової влади є її управління, то до основних функцій тінізації влади слід віднести, насамперед, такі, що самі мають складну внутрішню структуру: організація, планування, регулювання та контроль, мотивація, безпека.

Функція організації тіньової владної системи виявляється в структурі цієї системи у вигляді взаємовідносин, прав, ролей, видів діяльності та інших факторів, які мають місце при об'єднанні людей та засобів для досягнення поставлених тіньовою організацією цілей. Функція організації тіньової влади – це є процес, за допомогою якого створюється та зберігається структура цієї організації.

Сучасні організовані злочинні угруповання, як одна із форм тіньових владних структур, формуються за допомогою таких способів:

- ситуативно-вольового;
- функціонально-договірного;
- виробничо-управлінського.

Перший спосіб характерний для угруповань корисливо-насильницької організації, коли члени майбутнього злочинного угруповання об'єднуються на підставі свого кримінального минулого з метою термінової необхідності скоєння серії злочинів.

Другий спосіб формування організованих злочинних угруповань використовується тоді, коли у майбутнього лідера злочинного угруповання є можливість спланувати в деталях кримінальну акцію. Відбір кандидатів у групу здійснюється з числа професійно підготовлених людей, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або які вже звільнилися. Характерною ознакою цього способу формування злочинних угруповань є те, що люди підбираються під визначені функції відповідно до їх особистих можливостей та кримінальної спеціалізації.

Третій спосіб передбачає його використання при формуванні злочинних угруповань корисливо-господарської спрямованості. При цьому способі окремі ланки злочинного співтовариства, заснованого на базі господарських підрозділів, повністю повторюють легальну виробничу та управлінську структуру і лише поступово добудовують до неї шляхом корумпування, підкупу, шантажу, іншими методами додаткові ланки, яких, на думку організаційного центру тіньового утворення, не вистачає. Як правило, члени таких організованих злочинних формувань виконують подвійну функцію (офіційну та нелегальну).

Іншою функцією тіньового владного управління є планування. Воно виявляється у формуванні шляхів руху даної тіньової організації до поставлених перед нею цілей. Так, для досягнення цілей тіньової організації щодо максимального зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом, як правило, напівзаконними та нелегальними методами, з використанням тіньових можливостей офшорних юрисдикцій, застосовується міжнародне податкове планування.

В умовах, коли створена тіньова організація і відбувається процес реалізації її планів тіньової активності, на перший план виходить функція регулювання та контролю – забезпечення поведінки кожного елемента тіньової організації в певних межах, вимог щодо збереження її тотожності, структури та передбачених планових параметрів.

Набір методів регулювання та контролю, притаманний тіньовій організації, відрізняється значним різноманіттям: від типових, що використовуються у

діяльності офіційних організацій, до насильницько-кримінальних. Пакет цих методів, що використовуються у діяльності конкретної тіньової організації, суттєво залежить від форм тінізації – питома вага легальних методів регулювання та контролю, зрозуміло, більш присутня у діяльності офіційно-публічного сегмента тіньової економіки і менше – у діяльності кримінального, і навпаки.

Функція мотивації тіньової владної діяльності – це процес впливу та спонукання членів в організації до діяльності задля досягнення її цілей. Вона реалізується в системі спонукальних причин людської поведінки. До структури мотивації тіньової влади можна віднести спонукальні мотиви, що покладені в основу злочинної поведінки, визначені А.І. Долговою [16, с. 288–289]:

1) суспільно-політичні: устрій тіньового управління державою та суспільством, участь в цьому управлінні, вплив на нього і т. ін.;

2) соціально економічні: а) задоволення абсолютних, тобто самих необхідних, життєво важливих потреб; б) задоволення «відносних потреб», що виникають в умовах соціально-економічної диференціації населення та злочинного угруповання та зіставлення людьми свого стану зі станом оточуючих; в) досягнення свого ідеалу – деякого матеріального стандарту (надбагатство) або соціального стандарту (проникнення до верхніх тіньових владних прошарків суспільства), на які орієнтована дана особа;

3) насильницько-еґотичні (агресивні у фізичному чи психологічному аспектах): а) абсолютизація ідеї самоствердження, реалізації потреб й інтересів особи у будь-яких формах; б) самоствердження в тих формах, в яких можливий вибір даної особи з урахуванням особливостей її структури за даними обставинами;

4) легковажно-безвідповідальні: а) відсутність потреби і зацікавленості у співвіднесенні своїх вчинків з існуючими нормами поведінки, законом; б) вибірковість такого співвідношення (наприклад, тільки в умовах жорсткого зовнішнього контролю або у спілкуванні з можновладцями, але не з підлеглими і беззахисними людьми і т. ін.).

Функція безпеки тіньової влади виявляється у забезпеченні такого її стану та функціональних можливостей, які підтримують здатність до виживання та розвитку в умовах дії внутрішніх та зовнішніх загроз, а також потенціал створення механізмів та структур захисту її об'єктів від цих загроз.

Найбільш детальна розробка цієї функції по відношенню до загрози з боку держави, яка становить найбільший інтерес, подана О.В. Турчиновим [13, с. 54–55]. Згідно з його класифікацією, яку ми згадували вище, функція безпеки тіньової економіки з точки зору методу нейтралізації державного переслідування і обмеження утворює таку структуру: конструктивна (діяльність здійснюється приховано), закамуфльована (здійснюється під виглядом іншої легальної діяльності), легалізована (захист тіньових доходів здійснюється шляхом їх офіційної або неофіційної легалізації), еміграційна (нейтралізація державного переслідування шляхом виведення за кордон капіталу – еміграція капіталу – або шляхом еміграції самого суб'єкта діяльності), корумпована (захист від державного переслідування шляхом підкупу чиновників виконавчої влади, правоохоронних, податкових органів і т. д.), політизована або соціально-активна (захист шляхом застосування політичного тиску на державу з використанням політичних і громадських організацій, засобів масової інформації, депутатських повноважень і т. д.), терористично-активна (використання як захисту насилля, залякування, вбивств та інших терористичних актів), адміністративно-захищена (встановлення контролю над місцевими органами виконавчої влади політичним або іншим шляхом), урядово-захищена (встановлення контролю над вищими посадовими особами держави, організаційно-економічне злиття суб'єктів тіньової економічної діяльності з центральними органами державної влади або захоплення тіньовими структурами політичної влади в державі конституційним чи неконституційним шляхом).

Для реалізації функції безпеки в діяльності організованих злочинних угруповань утворюються спеціальні підрозділи захисту і групи прикриття, які мають назву «служба безпеки». До складу цих підрозділів залучаються працівники контролюючих і правоохоронних органів, які за хабарі допомагають злочинним угрупованням.

У структурі функції безпеки тіньової діяльності здійснюється розвідувальне та контррозвідувальне забезпечення. Так, нові члени організації старанно перевіряються і приймаються на основі особистого поручительства «авторитів». Для прикриття своєї діяльності й отримання необхідної інформації тіньові структури впроваджують в апарат органів МВС, СБУ, прокуратури

свою агентуру або використовують у своїй діяльності колишніх та діючих впливових представників правоохоронних органів.

Вище були розглянуті загальні основи структуризації тіньової економіки без безпосередньої проекції її на конкретну соціально-економічну форму. На даному етапі дослідження слід продовжити класифікацію структури тіньової влади вже стосовно до умов ринкової організації.

Структура тіньового владного ринку може бути охарактеризована за критерієм адміністративно-територіальної ознаки: місцевий тіньовий ринок, окремих територій, районів, країни, тіньовий ринок коаліцій різних країн, світовий тіньовий зовнішньоекономічний ринок.

Специфічним явищем радянського та пострадянського тіньового ринку є адміністративний ринок. «На радянському адміністративному ринку продавалися не тільки товари та послуги, а й усе те, що мало цінність в ієрархічній системі: соціальний статус, влада і підпорядкування, закони і право їх порушувати» [17, с. 70]. Своєю появою адміністративний ринок зобов'язаний пануванню бюрократично-статусної системи управління, яка притаманна традиційним суспільствам. На адміністративному ринку «продавалися скоріш права на розподіл товарів та послуг, а не самі товари та послуги» [18, с. 201].

Велике значення має класифікація структури тіньової влади за критерієм дисфункції окремого владного інституту ринкової інфраструктури – тінізація банківської, фінансово-кредитної, біржової сфери, тінізація фінансово-посередницької, страхової справи, інформаційно-комерційних, оптових та постачально-збутових організації, маркетингових, лізингових, факторингових, консалтингових послуг зовнішньоекономічної діяльності тощо, а також певної галузі народного господарства – промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, освіти, охорони здоров'я тощо.

Наступна ознака класифікації – рівень інтенсивності тінізації владної діяльності. За цією ознакою тіньова економічна діяльність поділяється на:

- сіру, яку становлять види тіньової владної діяльності, що здійснюються здебільшого у традиційних сферах з використанням, як правило, непротиправних форм господарювання;

- чорну, яку становлять види тіньової діяльності, що здійснюються з кримінальними правопорушеннями.

Суттєве значення має класифікація за критерієм організованості суб'єктів тіньової владної діяльності [13, с. 52–53]. За цією ознакою тіньова діяльність поділяється на:

- індивідуальну – таку, що здійснюється самостійно однією окремо взятою фізичною особою;

- сімейну – таку, що здійснюється сім'єю як окремою господарською одиницею, що є характерним для традиційної економіки;

- групову – таку, що здійснюється групою осіб, які не мають статусу юридичної особи або діють у межах легально-діючого підприємства, поза його офіційною діяльністю;

- корпоративну – таку, що здійснюється в межах діяльності і з використанням можливостей підконтрольного підприємства (установи, організації);

- міжкорпоративну – таку, коли тіньова діяльність здійснюється групою взаємопов'язаних і взаємозалежних юридичних осіб. Залежно від форми організації відносин між суб'єктами тіньової економічної діяльності міжкорпоративне управління функціонує у вигляді асоціації, картелю, синдикату, тресту, концерну, холдингу, фінансово-промислової групи тощо. Як правило, міжкорпоративне тіньове об'єднання призводить до встановлення монопольного становища на легальному або нелегальному ринку товарів і послуг;

- державно-патроновану – таку, яка здійснюється приховано під керівництвом вищих посадових осіб держави і суперечить чинному національному та міжнародному праву. Типовим прикладом державно-патронованої тіньової економічної діяльності є прихована торгівля зброєю у заборонені зони конфліктів чи виробництво та продаж наркотиків у деяких азійських та латиноамериканських країнах.

Наступним критерієм класифікації є функціонування особливого виду тіньової влади, що опановує механізм взаємодії владних систем з якісно відмінними видами господарювання (як всередині країни, так і на міжнародному рівні). Таким специфічним видом тіньової владної діяльності є так звана прикордонна економіка.

Особливістю механізму взаємодії економік з системною несумісністю є значні асиметричні перекося їх владного інструментарію – цін, податків, тарифів, курсових дисбалансів валют, норм прибутків, а також відповідного правового забезпечення. При опануванні тіньовою владою цієї специфічної взаємодії створюються умови для отримання тіньових надприбутків і стрімкого

Класифікація структури тіньової владної діяльності

№ з/п	Ознака класифікації	Класифікаційна група (підгрупа)
1	2	3
1	Джерела виникнення тіньової влади – соціально-економічні кризи	1.1. Економічні 1.2. Соціальні 1.3. Управлінські 1.4. Організаційні
2	Цілі тіньової владної діяльності	2.1. Суспільно-політичні 2.2. Соціальні 2.3. Економічні 2.4. Духовні 2.5. Організаційні 2.6. Інформаційні
3	Суб'єкти тіньової влади	3.1. Суб'єкти неформальної влади 3.2. Суб'єкти офіційно-публічної влади 3.3. Суб'єкти кримінальних промислів
4	Джерела функціонування тіньової влади – ресурси забезпечення	4.1. Політичний ресурс 4.2. Юридичний ресурс 4.3. Кадровий ресурс 4.4. Фінансовий ресурс 4.5. Інформаційний ресурс
5	Функції тіньової влади	5.1. Організація 5.2. Планування 5.3. Регулювання та контроль 5.4. Мотивація 5.5. Безпека
6	Види (блоки) тіньової владної діяльності	6.1. Непротиправна господарська діяльність у традиційному секторі 6.2. Протиправна господарська діяльність у традиційному секторі 6.3. Кримінальна господарська діяльність у традиційному секторі 6.4. Непротиправна господарська діяльність в офіційно-публічній сфері 6.5. Протиправна господарська діяльність в офіційно-публічній сфері 6.6. Кримінальна господарська діяльність в офіційно-публічній сфері 6.7. Кримінальна діяльність у сфері традиційних кримінальних промислів
7	Структура тіньової влади тіньових ринків	7.1. Структура влади тіньових ринків за об'єктово-функціональною ознакою 7.1.1. Тіньова влада ринку предметів споживання та послуг 7.1.2. Тіньова влада ринку засобів виробництва 7.1.3. Тіньова влада ринку науково-технічних розробок та інформації 7.1.4. Тіньова влада фінансового, валютного ринків 7.1.5. Тіньова влада ринку праці 7.2. Структура тіньової влади ринків за адміністративно-територіальною ознакою 7.2.1. Тіньова влада місцевого тіньового ринку 7.2.2. Тіньова влада регіонального тіньового ринку 7.2.3. Тіньова влада національного тіньового ринку 7.2.4. Тіньова влада коаліційного тіньового ринку 7.2.5. Тіньова влада світового тіньового ринку
8	Тіньова владна інфраструктура тіньового ринку	8.1. Тіньова банківська сфера 8.2. Тіньова фінансово-кредитна сфера 8.3. Тіньова біржова діяльність 8.4. Тіньова фінансово-посередницька діяльність 8.5. Тіньова страхова діяльність 8.6. Тіньова інформаційно-комерційна сфера
9	Види тіньового владного ринку	9.1. Адміністративний ринок
10	Тіньова влада тінізованої галузі народного господарства	10.1. Промисловість 10.2. Сільське господарство 10.3. Лісне господарство 10.4. Транспорт вантажний 10.5. Зв'язок 10.6. Будівництво 10.7. Торгівля і громадське харчування 10.8. Матеріально-технічне постачання і збут 10.9. Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення 10.10. Охорона здоров'я 10.11. Освіта

№ з/п	Ознака класифікації	Класифікаційна група (підгрупа)
1	2	3
11	Рівень інтенсивності тінізації влади	11.1. Сіра тіньова владна діяльність 11.2. Чорна тіньова владна діяльність
12	Рівень організованості тіньової владної діяльності	12.1. Індивідуальна 12.2. Сімейна 12.3. Групова 12.4. Корпоративна 12.5. Міжкорпоративна 12.6. Державно–патронована
13	Специфічний владний тіньовий механізм, що виникає на межі взаємодії систем з якісно відмінними видами господарювання	13.1. Прикордонна економіка
14	Ознака дисфункції управлінської інформації	14.1. Фіктивна влада
15	Функціонування організації влади поза офіційно встановленим режимом	15.1. Неформальна влада
16	Соціальні ознаки суб'єктів тіньової владної діяльності	16.1. Соціальний клас 16.2. Рівень споживання 16.3. Вікові 16.4. Статеві 16.5. Національні 16.6. Професійні 16.7. Освітні 16.8. Географічні

збагачення. Яскравим прикладом дії прикордонної влади (у зовнішньоекономічній сфері) є виникнення специфічних явищ польського, турецького, китайського та інших ринків, човникової торгівлі на початковому етапі лібералізації зовнішньоекономічної сфери пострадянських країн.

За критерієм дисфункції управлінської інформації, яка утворює віртуальну картину стану влади, що відрізняється від реального її стану, вирізняють фіктивну владну діяльність.

Класифікаційна ознака, на підставі якої взаємовідносини в організації встановлюються поза заздальгідь спроектований та директивно встановлений органами державного управління характер, суперечать стандартизації виробничих функцій, визначає функціонування неформальних організацій, неформальної влади.

За соціальними ознаками суб'єктів тіньової діяльності та осіб, які є об'єктами тінізації, тіньова влада поділяється на окремі види – за належністю до соціального класу, рівня споживання, віку, статі, національності, професії, освіти, релігії, географічних, демографічних особливостей, факторами поведінки осіб як суб'єктів господарювання тощо.

Запропоновані класифікаційні ознаки та групи тіньової влади представлені у табл. 1. Да-

на класифікація дає можливість не тільки розкрити сутність системної дисфункції економічних відносин, їх різноманітних проявів, а й проводити аналіз конкретних форм тінізації та оцінювати їх суспільну небезпеку. При цьому потрібно враховувати, що дана класифікація лише в головних рисах окреслює структуру складного соціально-економічного феномена, яким є тіньова влада.

Висновки

Класифікація складових елементів тіньової влади не є суто академічною проблемою, вона дозволяє на системно-методологічному рівні виявити сутність тіньової влади у всьому різноманітті її структурних складових – якісно неоднорідних як за своїми функціональними особливостями, так і за кінцевими наслідками їх впливу на соціально-економічні процеси; усвідомити механізми тінізації, динаміку цих процесів, закономірності їх розвитку; виявити особливості механізмів тінізації окремих структурних сегментів за певних соціально-економічних умов; визначити пріоритети у розробці програм протидії тінізації владної сфери з урахуванням рівня їх небезпеки, загрози для суспільства і т. ін.

Зазначимо, що структуризація тіньової влади є процесом перманентним, динамічним та спе-

цифічним для конкретних соціально–історичних умов, існуючих моделей суспільного розвитку. Сама теорія тіньових процесів переважно щодо сфери тіньової економіки та їх структури вже має певну власну історію розвитку, що пройшла шлях від виділення простих, одномірних економічних структур до виникнення та розвитку складних, генерогенних, гібридних бізнесово–владних утворень, побудованих на багатомірних основах.

Незважаючи на значне просування досліджень структури тіньової владної діяльності, їх рівень ще не повною мірою забезпечує потреби практики щодо розробки ефективних програм детінізації влади. Так, зокрема, у зв'язку з відсутністю глибокої проробки структури тінізації, її причин та особливостей щодо конкретних соціально–економічних умов, наприклад в Україні, існуючі програми детінізації позбавлені можливості ефективного впливу на реальні їхні рушійні сили та засоби. У зв'язку з цим сучасні розвинуті класифікації тіньової економічної діяльності повинні бути побудовані на більш фундаментальних інваріантах – логіко–методологічному каркасі її дослідження, аніж ті, що застосовувалися досі. Саме ці методологічні засади і повинні допомогти окреслити структуру тіньової влади.

Головним вихідним положенням, на підставі якого визначаються основні фундаментальні засади побудови структури тіньової діяльності, є сформульований вище висновок про те, що тіньова влада являє собою систему асоціальної діяльності, головним системоутворюючим елементом якої є асоціальна природа власності та управління. Цей висновок і повинен бути покладений в основу дослідження структурної організації цього соціально–економічного феномена.

Аналіз структури тіньової влади слід розпочати з розгляду суспільних джерел виникнення і реалізації її цілей як системи асоціального управління. Незадоволені суспільні потреби (як наслідок дисфункції соціальних інститутів) викликають до життя стихійну появу цілей, інтересів тіньової діяльності, які прагнуть бути реалізованими у нормативно не врегульованих видах владної діяльності, опанувати відвойований тіньовий коридор свого функціонування за рахунок подальшого посилення дисфункційності соціальних інститутів влади. «Суспільна функція, якщо вона не виконується нормально, законно (офіційно), буде виконана інакше – шляхом соціальних відхилень».

Тим самим саме внутрішній стан суспільно–економічних відносин, виникаючи при їх функціонуванні кризові протиріччя і є дійсним й актуальним джерелом формування цілей тіньової влади, її первинною структурною ланкою.

Список використаних джерел

1. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія. К. : Задруга, 2014. 400 с.
2. Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління. К. : КНЕУ, 2011. 373 с.
3. Осипенко О. В., Козлов Ю. Г. Что отбрасывает тень? Экономика и организация промышленного производства. 1989. № 2. С. 51.
4. Шохин А.Н. О структуре и масштабах теневой экономики. Финансы СССР. 1990. № 7. С.23–28.
5. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность. Вопросы экономики. 1990. № 3. С. 120–127.
6. Осипенко О. К анализу феномена «черный рынок». Экономические науки. 1990. № 8. С. 67–78.
7. Рекомендации по выявлению дополнительных доходов за счет легализации теневой экономики. Бизнес. 1999. № 47(358). С. 58.
8. Радаев В. Теневая экономика в СССР/России: основные сегменты и динамика. URL: http://www.iicas.org/articles/library/libr_rus_22_400_1_te.htm.
9. Социальные отклонения. Введение в общую теорию / В. Н. Кудрявцев, В. С. Нерсисянц, Ю. В. Кудрявцев. М. : Юрид. лит., 1984. 320 с.
10. Антикризисное управление. М. : ИНФРА–М, 2001. С. 83.
11. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. К. : Правові джерела, 1998. С. 41–42.
12. Экономическая безопасность: Производство–Финансы–Банки. М. : ЗАО «Финстатинформ», 1998. С. 493–494.
13. Турчинов О.В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. К. : АртЕк, 1995. 300 с.
14. Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. К. : Українські пропілеї, 2001. С. 156–157.
15. Больничные благотворительные фонды и кассы, в которых «крутится» около трех миллиардов гривен, существуют на птичьих правах. Факты. 2002. 12 июня.
16. Криминология. М. : Изд–во «НОРМА», 2000. С. 288–289.
17. Найшуль В. Либерализм и экономические реформы. Мировая экономика и международные отношения. 1992. № 8. С. 70.

18. Тимофеев Л. Черный рынок как политическая система. Вильнюс–Москва : ВИМО, 1993. С. 201.

References

1. Predborskiy V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv : monohrafiia. K. : Zadruha, 2014. 400 s.
2. Yakubenko V. D. Vlasnist, ekonomichna vlada ta upravlinnia. K. : KNEU, 2011. 373 s.
3. Osipenko O. V., Kozlov Yu. G. Chto otbrasyivaet ten? Ekonomika i organizatsiya promyshlennogo proizvodstva. 1989. № 2. S. 51.
4. Shohin A.N. O strukture i masshtabah tenevoy ekonomiki. Finansyi SSSR. 1990. № 7. S.23–28.
5. Kozlov Yu. Tenevaya ekonomika i prestupnost. Voprosyi ekonomiki. 1990. № 3. S. 120–127.
6. Osipenko O. K analizu fenomena «cherniy ryinok». Ekonomicheskie nauki. 1990. № 8. S. 67–78.
7. Rekomendatsii po vyiyavleniyu dopolnitelnykh dohodov za schet legalizatsii tenevoy ekonomiki. Biznes. 1999. № 47(358). S. 58.
8. Radaev V. Tenevaya ekonomika v SSSR/Rossii: osnovnyie segmentyi i dinamika. URL: http://www.iicas.org/articles/library/libr_rus_22_400_1_te.htm.
9. Sotsialnyie otkloneniya. Vvedenie v obschuyu teoriyu / V. N. Kudryavtsev, V. S. Nersesyants, Yu. V. Kudryavtsev. M. : Yurid. lit., 1984. 320 s.
10. Antikrizisnoe upravlenie. M. : INFRA–M, 2001. S. 83.
11. Popovych V.M. Tinova ekonomika yak predmet ekonomichnoi kryminolohii. K. : Pravovi dzherela, 1998. S. 41–42.
12. Ekonomicheskaya bezopasnost: Proizvodstvo–Finansyi–Banki. M. : ZAO «Finstatinform», 1998. S. 493–494.

13. Turchynov O.V. Tinova ekonomika: teoretychni osnovy doslidzhennia. K. : ArtEk, 1995. 300 s.

14. Galchinskiy A.S. Superechnostl reform: u kontekstl tsivilizatsynogo protsesu. K. : UkraYinski propleYi, 2001. S. 156–157.

15. Bolnichnyie blagotvoritelnyie fondyi i kassyi, v kotoryih «krutitsya» okolo treh milliardov griven, suschestvuyut na ptichih pravah. Faktyi. 2002. 12 iyun.

16. Kriminologiya. M. : Izd–vo «NORMA», 2000. S. 288–289.

17. Nayshul V. Liberalizm i ekonomicheskie reformyi. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniya. 1992. № 8. S. 70.

18. Timofeev L. Cherniy ryinok kak politicheskaya sistema. Vilnyus–Moskva : VIMO, 1993. S. 201.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор кафедри економічної теорії
Національний авіаційний університет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.э.н., профессор кафедры экономической теории,
Национальный авиационный университет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU,
doctor of economics, professor
e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 336.71

ВЕРГУН А.М.
СТЕФАШІНА Ю.С.

Оцінка фінансової стійкості провідних банків України

Предметом дослідження є теоретико–методичні засади та прикладні положення проблем формування фінансової стійкості банків в сучасних умовах.

Метою статті є узагальнення теоретичних напрацювань та дослідження в динаміці фінансової стійкості банків різних форм власності.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження послужили фундаментальні положення економічної науки щодо фінансової стійкості банків, зокрема теорія банківської фірми, ґрунтовні наукові праці вчених–економістів, критичне осмислення праць сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, що стосуються проблем забезпечення фінансової стійкості банків та механізмів її підвищення.